

ТЕХНОЛОГІЇ UI-ДИЗАЙНУ І ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Царева Олександра ¹ [0009-0004-8224-7054], Цап Денис ² [0009-0000-3891-1051]

¹ асистентка кафедри інженерії програмного забезпечення,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
oleksandra.tsareva@nung.edu.ua

² здобувач кафедри інженерії програмного забезпечення,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
denys.tsap-ip232@nung.edu.ua

Анотація. У роботі розглянуто сучасні технології UI-дизайну та їх вплив на формування ефективного освітнього цифрового середовища для студентів. Окрема увага приділяється адаптивним інтерфейсам, які використовують методи підсиленого навчання (reinforcement learning) для персоналізації користувацького досвіду. Проаналізовано підходи, що поєднують RL зі зворотним зв'язком користувачів та методами нечіткої логіки, що дає змогу створювати інтерфейси, здатні гнучко реагувати на індивідуальні стилі навчання. Також розглянуто сучасні дизайнерські методики. Отримані результати демонструють, що поєднання інтелектуальної адаптації та професійного UI-дизайну сприяє підвищенню мотивації студентів, покращує якість взаємодії та підсилює загальну ефективність навчального процесу.

Ключові слова: цифровізація, графічний інтерфейс, освітній простір, user interface, reinforcement learning.

Сучасна освіта все більше переходить у цифровий формат, в якому значну роль відіграє користувацький інтерфейс (UI). Будь-який, навіть незначний додаток для навчання повинен мати інтуїтивний та ергономічний дизайн графічного інтерфейсу, що впливає на людино-машинну взаємодію від якої безпосередньо залежить досвід користувача щодо використання додатка та ефективності його застосування.

Дизайн користувацького інтерфейсу (UI) відіграє фундаментальну роль — він формує досвід студента, впливає на залучення, зручність та ефективність навчання. Інтуїтивний, адаптивний і персоналізований UI забезпечує не лише візуальний комфорт, а й підтримує когнітивні процеси, знижуючи зайве

навантаження під час навчання.

Сучасні технології машинного навчання, зокрема підсилене навчання (reinforcement learning, RL), відкривають можливості для створення інтелектуальних інтерфейсів, які самі адаптуються під індивідуальні потреби студентів. До прикладу існує фреймворк, який адаптує інтерфейс користувача використовуючи підсилене навчання, щоби поліпшити загальний досвід користування інтерфейсом користувача (Gaspar-Figueiredo et al., 2024). Завдяки цьому підходу система аналізує попередні інтервенції й навчається приймати рішення, які оптимізують залучення користувачів через графічні елементи.

Окрім змін на основі попереднього досвіду, актуальним є підхід з інтеграцією зворотного зв'язку від користувачів у процес адаптації. До концепції підсиленого навчання додають зворотний фідбек від користувачів, показано, що інтеграція людського зворотного зв'язку значно підвищує UX, пропонуючи більш персоналізовані та чутливі адаптації (Gaspar-Figueiredo, 2023). Такий підхід дає змогу UI не просто реактивно змінюватися, а навчатися на вподобаннях і реакціях студента в режимі реального часу.

Ще один перспективний напрям — це використання гібридних підходів, коли RL поєднується з нечіткою логікою. Динамічне коригування нечітких ваг за допомогою підсиленого навчання дозволяє персоналізувати інтерфейс таким чином, щоб підказки, рівень складності й структура підтримки адаптувалися до поведінки студента (Troussas et al., 2025). Така модель дає змогу більш гнучко реагувати на різні стилі навчання, підвищуючи мотивацію і знижуючи фрустрацію.

Крім адаптивності, дизайн повинен бути естетично узгодженим і доступним. У методі FEAD (Figma-Enhanced App Design) описано, як за допомогою принципів системи 8-пунктної сітки й законів Гештальта можна створювати мобільні навчальні додатки, які є візуальнопривабливими, функціональними та доступними (Huang, 2024). Такий дизайн-підхід сприяє не лише гармонії елементів інтерфейсу, але й стабільності сприйняття: студенти легше орієнтуються, а взаємодія стає більш передбачуваною.

У результаті дослідження визначено, що адаптивні інтерфейси на основі reinforcement learning значно підвищують персоналізацію освітніх застосунків, зменшують когнітивне навантаження та покращують загальний користувацький досвід. Доведено, що поєднання RL із зворотним зв'язком користувачів та методами нечіткої логіки дає можливість створювати більш чутливі та ефективні системи підтримки навчання. Показано, що застосування методологій сучасного UI-дизайну, таких як FEAD, сприяє підвищенню естетичної узгодженості, доступності й ефективності цифрових платформ, що позитивно впливає на результати навчання та мотивацію студентів.

Проведений аналіз показує, що сучасний UI-дизайн є ключовим елементом у створенні цифрового освітнього простору, оскільки безпосередньо впливає на

зручність, доступність і залучення студентів. Саме тому постійне удосконалення інтерфейсів, впровадження адаптивних механізмів та дотримання принципів структурованого й когнітивно обґрунтованого дизайну є критично важливими для підвищення ефективності навчання. Оптимізований, інтуїтивний і технологічно гнучкий UI не лише покращує користувацький досвід, а й сприяє формуванню стійкої мотивації, зниженню когнітивного навантаження та більш результативній взаємодії студентів із цифровими освітніми системами.

Літературні джерела

1. Gaspar-Figueiredo, D., Fernández-Diego, M., Nuredini, R., Abrahao, S., & Insfran, E. (2024). Reinforcement Learning-Based Framework for the Intelligent Adaptation of User Interfaces. У Companion of the 16th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems (С. 40—48). EICS '24: The 16th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems. ACM. DOI : 10.1145/3660515.3661329
2. Gaspar-Figueiredo, D. (2023). Learning from Interaction: User Interface Adaptation using Reinforcement Learning (Версія 1). arXiv. DOI : 10.48550/ARXIV.2312.07216
3. Troussas, C., Krouska, A., Mylonas, P., & Sgouropoulou, C. (2025). Reinforcement Learning-Based Dynamic Fuzzy Weight Adjustment for Adaptive User Interfaces in Educational Software. *Future Internet*, 17(4), 166. DOI : 10.3390/fi17040166
4. Huang, T. (2024). FEAD: Figma-Enhanced App Design Framework for Improving UI/UX in Educational App Development (Версія 1). arXiv. DOI : 10.48550/ARXIV.2412.06793